

РАВИШҶОИ МОДЕЛСОЗӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ ШИРКАТҶОВУ ТАШКИЛОТҶО

АШУРМАҲМАДИЁН ФАЙЗИДДИН АШУРМАҲМАД
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Аннотатсия. Мақолаи илмии муаллиф ба омӯзиши равишҳои моделсозӣ дар раванди идоракунии ва таъсири онҳо ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ширкатҳо ва ташкилотҳо бахшида шудааст. Дар шароити муносири иқтисодӣ, ки муҳити бизнес доимо тағйирёбанда мебошад, истифодаи моделҳои гуногуни идоракунии ҳамчун воситаи муҳими қабули қарорҳои дуруст ва саривақтӣ баррасӣ мегардад. Дар қор таҳлил мешавад, ки чӣ гуна моделсозии ҳолатӣ, истифодаи равишҳои алтернативии идоракунии ва интиҳоби дурусти стратегияи роҳбарӣ метавонанд ба беҳтар гардидани натиҷаҳои ташкилотӣ мусоидат намоянд. Ҳамчунин нақши омилҳои инсонӣ, иттилоотӣ ва захиравӣ дар самаранокии моделсозӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. Натиҷаҳои таҳлил нишон медиҳанд, ки татбиқи равишҳои илмии моделсозӣ имконияти баланд бардоштани сатҳи идоракунии ва рақобатпазирии ташкилотҳоро таъмин менамояд.

Калидвожаҳо. моделсозӣ, идоракунии, менеҷмент, қарор қабулкунӣ, самаранокӣ, ташкилот, стратегия, роҳбарӣ, таҳлили ҳолатӣ.

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

АШУРМАҲМАДИЕВ ФАЙЗИДДИН АШУРМАҲМАД
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

Аннотация. Статья посвящена изучению подходов к моделированию в процессе управления и их влиянию на повышение эффективности деятельности компаний и организаций. В условиях современной экономики, характеризующейся постоянной изменчивостью бизнес-среды, использование различных управленческих моделей рассматривается как важный инструмент принятия обоснованных и своевременных решений. В работе анализируется, каким образом ситуационное моделирование, применение альтернативных управленческих подходов и выбор оптимальной стратегии руководства способствуют улучшению организационных результатов. Также рассматривается роль человеческих, информационных и ресурсных факторов в эффективности моделирования. Результаты исследования показывают, что применение научных методов моделирования способствует повышению уровня управления и конкурентоспособности организаций.

Ключевые слова: моделирование, управление, менеджмент, принятие решений, эффективность, организация, стратегия, руководство, ситуационный анализ.

MODELING APPROACHES AND THEIR IMPACT ON THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT IN COMPANIES AND ORGANIZATIONS

ASHURMAKHMADIEV FAYZIDDIN ASHURMAKHMAD
Bokhtar State University named after Nosir Khusrav

Abstract. The article is devoted to the study of modeling approaches in the management process and their impact on improving the efficiency of companies and organizations. In the conditions of a modern economy characterized by a constantly changing business environment, the use of various management models is considered an important tool for making informed and timely decisions. The study analyzes how situational modeling, the application of alternative management approaches, and

the selection of an appropriate leadership strategy can contribute to improving organizational performance. It also examines the role of human, informational, and resource factors in modeling efficiency. The results show that the application of scientific modeling methods enhances the level of management and the competitiveness of organizations.

Keywords: modeling, management, decision-making, efficiency, organization, strategy, leadership, situational analysis.

Дар шароити муосири идоракуни ва рушди муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ равандро ва ҳодисаҳо пайваста дар ҳолати тағйирёбии қарор доранд. Аз ҳамин сабаб, истифодаи як модели доимӣ ва тағйирнопазири роҳбарӣ наметавонад дар ҳамаи ҳолатҳо самаранок бошад. Ҳар як вазъият хусусиятҳои хоси худро дошта, аз роҳбар тақозо менамояд, ки вобаста ба муҳити фаъолият, шароити замон ва хусусияти масъала усул ва технологияи муносиби идоракуниро интихоб намояд. Бинобар ин, модели роҳбарӣ бояд хусусияти динамики дошта, мутобиқшавӣ ба тағйироти муҳитро таъмин созад[1].

Дар илми менеҷмент чунин муносибат ҳамчун идоракунии ҳолатӣ арзёбии мегардад. Мувофиқи ин назария, самаранокии роҳбар на аз истифодаи як шакли муайяни идоракуни, балки аз қобилияти таҳлили вазъият ва интихоби роҳи муносибтарини ҳалли масъала вобаста мебошад. Яъне, роҳбари муваффақ бояд малакаи моделсозии ҳолатҳоро дошта бошад ва тавонад дар шароити номуайян қарорҳои оқилона ва судманд қабул намояд[2].

Арзиши аслии роҳбарӣ маҳз дар чунин лаҳзаҳо муайян мегардад, зеро қобилияти интихоби модели мувофиқ, таҳлили дурусти масъала ва татбиқи саривақтии қарорҳо нишондиҳандаи сатҳи касбият ва ҷаҳонбинии роҳбар ба ҳисоб меравад. Ин равандро хусусияти эҷодӣ дошта, аз роҳбар дониши назариявӣ, таҷрибаи амалӣ, тафаккури таҳлилий ва дарки амиқи ҳодисаҳоро талаб мекунад. Аз ин рӯ, моделҳои роҳбарӣ бештар хусусияти ғайристандартӣ ва ҷандҷабҳа дошта, вобаста ба вазъият тағйир меёбанд.

Таҳлили таҷрибаи роҳбарӣ нишон медиҳад, ки бисёр шахсиятҳои муваффақ маҳз дар ҳолатҳои мураккаб ва номуайян маҳорати баланди идоракунии худро нишон додаанд. Қобилияти қабули қарорҳои самаранок дар шароити душвор аксар вақт сабаби ба даст овардани нуфуз ва эътирофи иҷтимоии онҳо гардидааст[3]. Аз ин ҷиҳат, ҳолатҳои ғайриҷаҳишдошт метавонанд ҳамчун санҷиши воқеии қобилияти роҳбарӣ хизмат намоянд.

Ҳамзамон, таърихи илм ва ҷомеа нишон медиҳад, ки бисёр кашфиёт ва дастовардҳои муҳим дар натиҷаи мушоҳидаи ҳолатҳои ғайриодӣ ва истифодаи имкониятҳои ногаҳонӣ ба вуҷуд омадаанд[4]. Ин омил исбот менамояд, ки роҳбарӣ ва навоарӣ на танҳо ба дониш, балки ба қобилияти дарк ва истифодаи дурусти вазъият низ вобастагӣ доранд. Аз ҳамин нуқтаи назар, омӯзиши таҷрибаи таърихӣ, илмӣ ва иҷтимоӣ барои ташаккули малақаҳои пешвоӣ аҳамияти муҳим дошта, метавонад дар рушди назария ва амалияи менеҷмент саҳми назаррас гузорад[5].

Ба андешаи мо қули пешвоёни бахши менеҷмент ҳолатҳоро дар ҷафти шакл моделсозӣ менамоянд, ки дар ҷадвали №1 оварда шудааст.

Ҷадвали №.1. - Моделҳои асосии роҳбарӣ ва моделсозии ҳолатҳо дар менеҷмент

№	Номи модел	Мазмун ва хусусиятҳои асосӣ
1	Моделҳои автократии баҳодихии ҳолатҳо	Дар ин модел роҳбар вазъиятро мустақилона таҳлил намуда, бе иштироки дигарон қарор қабул мекунад. Самаранокии модел бештар ба таҷриба, дониш ва масъулияти шахсии роҳбар вобаста мебошад. Ин усул одатан дар ҳолатҳои фаврӣ ва шароити номуайян истифода мегардад.
2	Моделҳои машваратӣ	Роҳбар барои арзёбии вазъият бо гурӯҳи маҳдуди шахсонӣ боэътимод ё мутахассисони наздик машварат мегузаронад. Баъд аз баррасии пешниҳодҳо қарор қабул карда мешавад. Ин модел

		имконият медиҳад, ки масъала аз чанд нуқтаи назар таҳлил гардад.
3	Моделҳои касбӣ	Дар ин шакл вазъият бо иштироки мутахассисони соҳавӣ ва коршиносон мавриди омӯзиш қарор мегирад. Қарори роҳбарӣ дар асоси ҳулосоҳои илмӣ ва касбии пешниҳодшуда қабул мешавад. Ин модел барои масъалаҳои мураккаби техникӣ ва стратегӣ муҳим мебошад.
4	Моделҳои озмунӣ	Барои интихоби роҳи беҳтарини ҳалли масъала озмун ё баррасии лоиҳаҳо ташкил карда мешавад. Комиссияи махсус пешниҳодҳоро таҳлил намуда, модели самараноктаринро интихоб менамояд. Ин усул бештар ба навоарӣ ва рақобати зеҳнӣ таъя мекунад.
5	Моделҳои супоришӣ	Роҳбар баъд аз муайян намудани масъала гурӯҳи корӣ ё комиссияи махсус таъсис медиҳад ва иҷрои вазифаро ба онҳо вогузор менамояд. Ин модел ба тақсимои масъулият ва фаъолияти дастаҳои асос меёбад.
6	Моделҳои лоиҳавии моделсозии ҳолатҳо	Дар ин модел иҷрои масъала ба ташкилотҳо, гурӯҳҳои касбӣ ё мутахассисони алоҳида супорида мешавад. Роҳбар барои татбиқи лоиҳа маблағгузорӣ ва назорати иҷроиро таъмин менамояд. Модел бештар дар идоракунии барномаҳои калонҳаҷм истифода мешавад.
7	Моделҳои иштироки бевоситаи пешво	Ин модел сатҳи олии роҳбариро инъикос мекунад. Пешво шахсан тамоми паҳлуҳои масъала, маълумоти таърихӣ ва вазъияти воқеиро таҳлил намуда, қарорҳои стратегӣ қабул мекунад. Дар ин ҳолат роҳбар масъулияти пурраи иҷроиро ба зимма гирифта, механизми амалисозии қарорро низ муайян менамояд.

Сарчашма: таҳияи худӣ муаллиф[6]

Вобаста ба моделҳои дар боло овардашуда дар илми менеҷмент нафти технологияи баъодидиҳии ҳолатро лӯдо кардан мумкин аст:

Ҷадвали №.2. - омилҳои асосии қабули қарорҳои роҳбарӣ дар моделсозии ҳолатҳо

№	Омилҳои асосӣ	Тавсифи илмӣ ва идоракунии
1	Арзёбии вазъияти баамаломата	Пеш аз қабули қарор роҳбар бояд ҳолати ба вучудомадаро ҳамаҷониба таҳлил намояд. Муайян кардани дараҷаи таъсири масъала ба фаъолияти ташкилот, ширкат ё корхона барои интихоби роҳи дурусти идоракунии аҳамияти муҳим дорад.
2	Муайян намудани зарурати қабули қарор	Роҳбар бояд аҳамият ва судмандии қабули қарорро дарк намояд. Дар ин марҳила муайян карда мешавад, ки то кадом андоза масъала ба рушди ташкилот таъсир мерасонад ва ҳалли саривақтии он чӣ натиҷа медиҳад.

3	Сатҳи дарки роҳбар аз вазъият	Самаранокии қарор аз донишу таҷрибаи касбӣ ва қобилияти таҳлилии роҳбар вобаста мебошад. Роҳбар бояд моҳияти масъала, омилҳои таъсиррасон ва натиҷаҳои эҳтимолиро дуруст дарк карда тавонад.
4	Интихоби модели мувофиқи идоракунии	Барои ҳалли масъала роҳбар бояд чунин модели идоракуниро интихоб намояд, ки аз ҷониби кормандон ва иштирокчиёни раванд дастгирӣ ёбад. Ин омил ба баланд гардидани ҳамоҳангӣ ва самаранокии иҷроиш мусоидат мекунад.
5	Имкониятҳои касбии дастаи менеҷмент	Қобилияти таҳлил, малакаи касбӣ ва таҷрибаи дастаи идоракунии дар шинохти масъала ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли он нақши муҳим мебошад. Ҳамоҳангии даста ба сифати қарор таъсири мустақим мерасонад.
6	Дастгирии беруна ва шарикӣ	Дар баъзе ҳолатҳо барои татбиқи қарор зарурати ҷалби дастгирии беруна — ҷомеа, шарикон, муассисаҳо ё мутахассисони соҳавӣ ба миён меояд. Ин гуна ҳамкорӣ имкониятҳои иҷроӣ қарорро васеъ мегардонад.
7	Таъминоти молиявӣ ва захираҳо	Барои амалӣ намудани қарорҳои роҳбарӣ муайян намудани сарчашмаҳои молиявӣ дохилӣ ва берунӣ зарур мебошад. Таъмини захираҳои иқтисодӣ ва моддӣ яке аз шартҳои асосии иҷроӣ самараноки қарорҳо ба ҳисоб меравад.

Сарчашма: таҳияи ҳуди муаллиф

Ҳамин тавр, дар асоси ҳафт модели ҳолатӣ метавон ҳафт саволи асосии технологӣ ва идоракуниро муайян намуд, ки тавассути онҳо сатҳи омодагӣ ва қобилияти касбии роҳбар ва дастаи менеҷмент арзёбӣ мегардад [7]. Ин саволҳо имкон медиҳанд, ки маълум шавад то кадом дараҷа гурӯҳи идоракунии барои иҷроӣ вазифаҳои касбӣ омода аст ва то чӣ ҳад ҳамчун мутахассисони баланддараҷа фаъолият карда метавонанд. Ҳамзамон, бо истифода аз ин равиш сатҳи рушди ҳуди роҳбар ва мавқеи ӯ дар низоми идоракунии низ равшан мегардад.

Хусусияти асосии модели ҳолатӣ дар он аст, ки дар маркази таҳлил ду омил — замон ва сифати салоҳияти касбӣ қарор доранд. Бинобар ин, аз ҳайати дастаи менеҷмент талаб карда мешавад, ки малакаи таҳлили ҳолатҳо ва қобилияти кор бо моделҳои гуногуни идоракуниро дошта бошанд. Ин раванд барои қабули қарорҳои самаранок ва мутобиқ ба вазъият шароити мусоид фароҳам меорад [8].

Ин нишонаҳои сифатии дастаи менеҷментро аслан дар панъ дараҷа баъвогузори қардан мумкин аст:

Ҷадвали 3.- дараҷаҳои арзёбии нишондиҳандаҳо

№	Дараҷа	Тавсифи мухтасар
1	Дараҷаи рекордӣ ё аз ҳад баланд	Сатҳи фавқулода баланд, ки аз меъёрҳои муқаррарӣ хеле зиёд буда, натиҷаҳои истисноиро нишон медиҳад.
2	Дараҷаи идеалӣ	Сатҳи комил ва намунавӣ, ки ба талаботи стандартӣ пурра ҷавобгӯ мебошад.

3	Дарачаи олі	Сатҳи баланд ва мусбат, ки аз нишондиҳандаҳои миёна хеле боло буда, самаранокии хубро ифода мекунад.
4	Дарачаи миёна	Сатҳи миёнаи иҷроиш, ки ба талаботи асосӣ ҷавобгӯ мебошад, вале такмилро талаб мекунад.
5	Дарачаи паст	Сатҳи нокифоя, ки аз меъёрҳо поён буда, зарурати ислоҳ ва беҳбудиро нишон медиҳад.

Сарчашма: таҳияи ҳуди муаллиф

Ин нишондиҳандаҳои сифатиро мо бояд барои ӯракатҳои ӯлатии ӯар як пешвоӣ комили касбӣ ва барои илӯрои фаӯолиятҳои касбии ӯар аӯзои дастаи касбии менелмент муайян намоем[9]. Дар натиља маълум мегардад, ки сарвари пешво ва ӯар як аӯзои дастаи касбӣ кадом ӯунарҳои хубро доранд ва кадом камбудиву норасоии касбӣ мавлӯд мебошанд, ки мо бояд онҳоро омӯзонем ва машқ карда, тарбия намоем, то ин ки дар вақти қабули қарори навбатӣ ин камбудию зоӯир нагарданд ва ӯунари роӯбарии ӯолати сарварони пешво ва кормандони мо боло гардад, то ба зинаи рекордӣ, яъне мо бояд баъди ба анлӯм расидани илӯрои ӯар як қарори пешвоӣ ва ё ӯалли масоили ӯолатии сарварии пешво, ӯатман таълили онро дошта бошем ва муаммоҳои асосии дар вақти илӯрои фаӯолият ба амал омадаро ошкор намуда, онро биомӯзем ва масъалагузори намоем[10].

АДАБИЁТ

1. Назаров, С., Менелмент ва роҳбарӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ. Дониш. - Душане, - 2022.
2. Наимов Б.Қ. Вазӣ соҳаи саноат ва тамоюли рушди он дар вилояти хатлон [Матн] / Наимов Б.Қ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2023. -№1/2 (110)-С.284 – 288.
3. Ғаниев Т.Б. Менелмент: Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ. – Душанбе, «Ирфон». – 2017. – С.138.
4. Наимов Б.Қ., Табарова Н.Ҳ. Дастгирии давлатии фаӯолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2024. - №1-4 (128) - С.490 – 493.
5. Клочков В. В. Человеческий капитал и его развитие. В книге: Экономическая теория. Трансформирующая экономика. / Под ред. Николаевой И. П. - М.: Юнити, 2004. - С.: 417.
6. Наимов Б.Қ. Принципи ва омилҳои ташакулёбии бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар Тоҷикистон. [Матн] / Наимов Б.Қ., Раҳимов Ш.Ҳ // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2019. -№1/4(68). -С.247-251.
7. Энциклопедия мудрости/ К. Андриевская и др. – Можайск: Издво «РООССА», 2007. – С.682.
8. Наимов Б.Қ. Фаӯолияти соҳибкории истехсолӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисоли вилояти Хатлон. [Матн] / Наимов Б.Қ., Исломов Ғ.Ҳ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2019. -№1/3(65). -С.183-187.
9. Ғаниев Т.Б. Менелмент: Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ. – Душанбе, «Ирфон». – 2017. – С.166.
10. Мачнунова М.Ҳ., Наимов Б.Қ. Нақши соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Наимов Б.Қ.,// Международный научный журнал Endless Light in Science ALMATA. KAZAKHSTAN 31 Октября 2025 С.21-25.